

DOI: 10.31866/2410-1311.40.2022.269392
УДК 378:[392.72+338.48]

ФАХОВІ МАЙСТЕР-КЛАСИ ЯК ОСВІТНІ ТRENДИ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ ТА ТУРИЗМУ

Устименко Леся Миколаївна^{1а}, Булгакова Наталія Валеріївна^{2а},
Корицька Тетяна Юріївна^{3а}

¹Кандидат педагогічних наук, доцент,

ORCID: 0000-0003-2631-1459, e-mail: ustilesia@gmail.com,

²Викладач,

ORCID: 0000-0001-8910-0574, e-mail: mrs.bulgakova@ukr.net,

³Студентка,

ORCID: 0000-0003-0398-2786, e-mail: korytska9@gmail.com,

^аКиївський національний університет культури і мистецтва,
вул. Є. Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133

Для цитування:

Устименко, Л.М., Булгакова, Н.В., & Корицька, Т.Ю. (2022). Фахові майстер-класи як освітні тренди у сфері гостинності та туризму. *Питання культурології*, (40), 340-348. doi: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.40.2022.269392>.

Анотація

Мета статті — проаналізувати вплив освітніх трендів на формування практичних навичок у майбутніх фахівців сфери гостинності та туризму. Сфера гостинності та туризму є однією із важливих складових сучасної економіки, що постійно змінюється та розвиваються в процесі світової інтеграції. Однією з умов успішного розвитку галузі є залучення освітніх трендів, якісна підготовка фахівців, що має бути особливо пріоритетною в контексті антикризової стратегії розвитку сфери гостинності та туризму. Методологія дослідження ґрунтується на діалектичному методі вивчення проблематики та системному підході розв'язання поставлених завдань. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи аналізу, синтезу і порівняння статистичних та наукових джерел щодо вивчення впливу освітніх трендів на трансформацію освіти для сфери гостинності та туризму, формування системи конкурентоспроможної підготовки майбутніх спеціалістів. Наукова новизна: визначено та введено до наукового обігу поняття «освітні тренди» та «фахові майстер-класи»; розроблено класифікацію фахових майстер-класів. Висновки. Проаналізовано основні освітні тренди, проблеми та перспективи розвитку освіти для сфери гостинності та туризму в Україні. Визначено основні напрями подальшого розвитку фахової освіти, а саме: необхідність посилення практичної складової навчання, коригування навчальних програм, орієнтуючись на сучасні освітні тренди. Введено до наукового обігу поняття «освітні тренди» та «фахові

© Устименко Л. М., 2022

© Булгакова Н. В., 2022

© Корицька Т. Ю., 2022

Стаття надійшла до редакції: 29.07.2022

майстер-класи». Представлено класифікацію фахових майстер-класів. Обґрунтовано доцільність використання міжнародного досвіду та залучення закордонних університетів до співпраці з метою обміну досвідом та стажування студентів за кордоном. Розроблено рекомендації щодо використання інноваційних освітніх трендових технологій в навчальному процесі.

Ключові слова: освітні тренди; фахові майстер-класи; класифікація фахових майстер-класів; освітні тренди сфери гостинності та туризму

Вступ

Сучасний ринок праці висуває певні вимоги, яким повинен відповідати майбутній фахівець сфери гостинності та туризму. Для роботодавців опанування теоретичних знань вже не є головним показником працевлаштування. Роботодавці віддають перевагу фахівцям з навичками психології, комунікації, вмінням вдало застосовувати знання менеджменту та маркетингу, вмінням швидко адаптуватися до змін та добре орієнтуватися в сучасних галузевих трендах. Як підкреслює Т. Баум (Baum, 1990), майбутні фахівці сфери гостинності та туризму потребують набуття різноманітних навичок, що дають змогу їм бути творчими, гнучкими та адаптивними.

Проведений аналіз публікацій показує наступне. Так, Т. Баум (Baum, 1990), А. Поллок, Д. Еванс досліджували окремі аспекти розвитку туристичної освіти, а Дж. Банк, Дж. Ніколлс, Р. Хілл вивчали питання забезпечення якості освіти для сфери гостинності та туризму. Теоретичні та практичні аспекти освіти туристичної діяльності досліджували Н. Бідюк, Н. Бондар, Н. Войнаровська, Г. Черній, Л. Козак, В. Лозовецька, Т. Сокол, К. Трофімук, І. Філоненко, Г. Цехмістрова та ін.

Розуміння глобальної ситуації у сфері гостинності та туризму важливе в організації бізнес-діяльності. На сьогодні спостерігається процес відставання навчання в українських закладах вищої освіти від сучасного світового рівня. Саме тому орієнтація і вивчення закордонного досвіду освіти та практики є значущими для системи вищої освіти в нашій країні.

Незважаючи на значну частку досліджень та публікацій, які присвячені сучасним освітнім трендам, проблемам та перспективам розвитку освіти для сфери гостинності та туризму в Україні, фахові майстер-класи, що на сьогодні є одними із важливих освітніх трендів в контексті підготовки кадрів для сфери гостинності та туризму, в Україні не досліджувалися, тому вважається доцільним узагальнити наявний досвід в організації навчального процесу на факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

Інформаційну базу дослідження склали праці вітчизняних та закордонних вчених, наукові статті, матеріали періодичних видань, інтернет-ресурси, матеріали власних наукових досліджень, матеріали навчальних практик та статистичні дані щодо організації фахових майстер-класів на факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ.

■ Мета статті

Мета статті — проаналізувати вплив освітніх трендів на формування практичної підготовки майбутніх кадрів сфери гостинності та туризму в контексті організації фахових майстер-класів, що визначено наступними завданнями: проаналізувати основні освітні тренди в сучасному світі; схарактеризувати фахові майстер-класи в контексті освітніх трендів; обґрунтувати та ввести до наукового обігу поняття «освітні тренди» та «фахові майстер-класи»; узагальнити та подати класифікацію фахових майстер-класів; схарактеризувати стан впровадження провідних освітніх трендів в Україні. Дослідження ґрунтується на діалектичному методі вивчення проблематики та системному підході розв'язання поставлених завдань. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи аналізу, синтезу та порівняння статистичних та наукових джерел щодо вивчення впливу освітніх трендів на трансформацію освіти для сфери гостинності та туризму, формування системи конкурентоспроможної підготовки майбутніх спеціалістів.

■ Виклад матеріалу дослідження

Більшість європейських країн працюють за бінарною системою освіти, але в деяких європейських країнах університети функціонують за унітарною системою вищої освіти. До структури безперервної освіти за кордоном входять професійні школи, коледжі, інститути, університети, менеджерські курси управління гостинністю і туризмом при університетах (Ткач, 2016, с. 104–105). З огляду на це можна стверджувати, що система підготовки майбутніх фахівців відповідає міжнародним нормам. У процесі проведення аналізу можна виокремити наступні конкурентні переваги освіти за кордоном. Насамперед це висока якість освіти, гнучкість та можливість вибору студентом різних навчальних програм і тривалості навчання, практичний досвід, який займає більшу частку освітнього процесу та отримання міжнародного диплома, який відкриває можливості подальшого працевлаштування у багатьох країнах світу.

Нині в Україні система освіти у сфері туризму та гостинності активно розвивається та вдосконалюється. Останніми роками ми бачимо, як ці дві сфери стали розгалуженими, з'явилося більше супутніх напрямів діяльності. Освітня система в Україні потребує модернізації, основний нахил має бути спрямований на практичні навички, студенти повинні мати можливість обирати предмети, які їм до вподоби. Для вдосконалення освітньої системи в українських закладах вищої освіти важливим є вивчення та орієнтація на закордонний досвід підготовки фахівців у сфері гостинності та туризму. Однією з основних проблем освіти є недостатня взаємодія між підприємствами та освітніми установами, віддаленість між теоретичними та практичними навичками. Проходження практики дає змогу отримати професійні навички і безпосередньо після закінчення закладу освіти продемонструвати роботодавцеві не тільки теоретичні знання, а й знання специфіки роботи (Ткач, 2016, с. 106–107). Заклади вищої освіти та роботодавці зацікавлені в тому, щоб майбутні фахівці сфери гостинності та туризму мали якісну освіту, тому що це значно зменшує час та ресурси підприємства для того, щоб навчити нового співробітника. Повинна бути взаємодія між теорією та прак-

тикою, оскільки будь-які теоретичні знання мають бути підкріплені практичним досвідом.

Пандемія COVID-19 внесла певні корективи у сферу освіти. Заклади освіти були вимушені перейти на онлайн-навчання. Звичайні межі освіти стали розширюватись та вдало поєднуватись з цифровими та сучасними технологіями, все це ми спостерігаємо в процесі дистанційного навчання: втілення нових інтерактивних програм, урізноманітнення процесу навчання, що передбачає використання нових форм та методів, оптимізацію освітнього процесу.

Заклади вищої освіти порівняно нещодавно почали впроваджувати дуальну освіту, яка допомагає студентам поєднувати теоретичні знання з практичними. Наявність дуальної освіти — це велика перевага для студентів, можливість скоротити відірваність теоретичної бази від практичної діяльності. Практична підготовка у межах дуальної освіти дає змогу забезпечити максимальну ефективність при підготовці майбутніх кадрів, які відповідають реальним вимогам сфери гостинності та туризму, підвищити рівень конкурентоспроможності та скоротити період їх адаптації у професійній діяльності.

Сфера туризму та гостинності розвивається дуже стрімкими темпами, відповідно і освітній процес також повинен розвиватися та вдосконалюватися. Основними перспективними напрямками розвитку освіти в Україні для сфери гостинності та туризму є: посилення практичної складової навчання; удосконалення навчальних програм та адаптування їх до сучасних освітніх тенденцій; використання форматів цифрової освіти; обмін міжнародним досвідом та проходження практики у закордонних університетах або навіть стажування за кордоном, що значно покращить практичні та теоретичні навички студентів (Устименко & Булгакова, 2020).

Як зауважують М. Парк і Т. Джонс (Park & Jones, 2021), віртуальне стажування може бути вдосконалено та використано для практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери.

На думку М. Далрїмпл і К. Долан (Dalrymple & Dolan, 2020), віртуальне стажування може стати частиною «нового нормального» у світі після пандемії, де панує безконтактне управління.

Стратегічне поєднання освіти та практичного досвіду має стати головною метою в освітньому процесі вже найближчим часом. Також важливо не забувати про цифрову грамотність, адже у сучасному світі важко уявити фахівця сфери туризму і гостинності, який не опанував зазначені навички. В нашій країні вже функціонує національна онлайн-платформа «Дія» для розвитку цифрової грамотності, де можна отримати офіційний сертифікат, що може бути доданий до майбутнього резюме.

Слід більше уваги приділяти активній роботі над суспільними проектами, залучати студентів до міжнародної академічної мобільності. В процесі виконання різних креативних завдань студенти стають набагато ближче до реальних кейсів, які вони будуть використовувати на практиці. Інтегральний підхід в освіті передбачає міждисциплінарне навчання. Для того, щоб бути дійсно конкурентоспроможним фахівцем на ринку праці, варто проєктувати розвиток міждисциплінарних навичок, які дають змогу досконало вивчити предмет (Галузевий стандарт вищої освіти України, 2018).

В процесі ринкової трансформації економіки відбулося знецінення традицій практичної підготовки здобувачів вищої освіти, поширилась імітація та фальсифікація практики, чимало підприємств відмовлялися працювати зі студентами. Внаслідок чого випускники закладів вищої освіти не адаптовані до свого першого робочого місця. За період незалежності України з кожним роком зростає парадоксальність ситуації — навчальні заклади випускають усе більше студентів, а ринок праці усе менше задоволений якістю їхньої освіти, що призводить до збільшення дефіциту фахівців (Дишкантюк, 2018).

На сьогодні основними новітніми тенденціями у сфері гостинності та туризму є:

- комплекс унікальності продуктів і послуг, клієнтоорієнтованість, гіперперсоналізація;
- планування дій на короткий термін, діяльність в форматі ризику;
- колаборація з конкурентами;
- колаборація бізнесу та соціальних проєктів;
- міжгалузєва колаборація;
- колаборація маленьких та великих компаній.

Відповідно до представлених вище бізнес-тенденцій формуються освітні тренди, що мають враховувати сучасні зміни у формі та контенті ведення бізнесу. Тому в ситуації, що склалася, вкрай необхідним стає пошук нових оптимальних форм навчання. В контексті вдосконалення навчального процесу вдалою формою є проведення фахових майстер-класів. На сьогодні це одна з ефективних практичних форм навчання, що краще допомагає студентам зрозуміти та виокремити для себе корисні поради від фахівців для використання їх у своїй майбутній сфері діяльності. Основними завданнями проведення майстер-класів є усунення недоліків традиційних форм і методів навчання фахівців, подолання розриву між теорією та практикою, освітою та виробництвом, а також підвищення якості підготовки студентів з урахуванням вимог роботодавців у межах нових організаційних форм навчання.

Впровадження фахових майстер-класів до традиційної освіти дає змогу студентам поєднувати навчання на стаціонарі та проходити практичну підготовку у провідних спеціалістів. Вочевидь слід зауважити, що майстер-класи можуть проводитись в навчальному закладі, на підприємствах і в організаціях, де безпосередньо працює фахівець. З огляду на сучасну ситуацію щодо карантинних обмежень навчання відбувається онлайн чи офлайн або за різними узгодженими з підприємствами моделями підготовки. Сутність такої системи полягає у тісній взаємодії підприємства та закладу вищої освіти на основі соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які розробляють та координують навчальний процес, здійснюють контроль за його результатами.

В контексті оптимізації навчального процесу в Київському національному університеті культури та мистецтв практика проведення фахових майстер-класів на факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу триває з 2015 року та достатньо добре зарекомендувала себе.

Зокрема, для спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» освітньої програми «Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізне-

су» та 241 «Готельно-ресторанна справа» вкрай корисними були майстер-класи від метрів ресторанної справи Ектора Хіменеса-Браво, Дмитра Борисова, Мару Грицай, Даші Малахової, Олега Лагути, які ділилися досвідом про успішні секрети ресторанного бізнесу.

Зазвичай найкраще сприймаються аудиторією майстер-класи з демонстрацією фахової майстерності та дегустаціями. Тут слід згадати знавця чаю Костянтина Пребер-Конахена, засновника Асоціації сомельє України і власника «Школи вин» Дмитра Сидоренка, шефа-сомельє та співвласника винного бару «WIN BAR» Олега Кравченка. Важливою перевагою дистанційної форми проведення майстер-класів є те, що фахівці-професіонали можуть проводити зустрічі безпосередньо з місця своєї роботи, що робить майстер-клас ще більш інформативним, оскільки студенти можуть бачити інтер'єр ресторанного закладу, устаткування тощо.

Для спеціальності 242 «Туризм» було запрошено біля 50 відомих у сфері туризму фахівців, зокрема директора туристичної компанії «Феєрія» Ігоря Захаренка, генерального директора туристичного оператора «Музенідіс тревел» Віктора Марченка, директора туроператора «Кандагар тревел» Світлану Шуст, ведучу телевізійного тревел-проєкту «Орел і Решка» Жанну Бадоеву та ін.

В контексті дистанційної форми проведення майстер-класів також слід згадати можливість трансляції з-за кордону, чого при традиційній формі навчання раніше не проводилося. Отже, навіть кризова ситуація, що склалася сьогодні, була використана факультетом готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ для пошуку нових можливостей і переваг, тобто для розвитку і оптимізації освітнього процесу та фахової підготовки.

За час реалізації проєкту проведення фахових майстер-класів як ефективної форми оптимізації навчального процесу на факультеті готельно-ресторанного і туристичного бізнесу за останні 5 років було проведено: у 2017 році 26 майстер-класів; у 2018 — 15; у 2019 — 25; у 2020 — 9; у 2021 — 51. Всього за п'ять років проведено 126 майстер-класів.

Впродовж років проведення майстер-класів було оптимізовано алгоритм проведення майстер-класів, а саме:

- вступ: інформація спікера про себе;
- основна частина: інформація про компанію, «бренд» та напрями діяльності, які представляє спікер;
- заключна частина: питання-відповіді.

Саме цей алгоритм подачі інформації виявився найбільш ефективним форматом проведення майстер-класів. Студенти під час майстер-класів можуть особисто поспілкуватися з представниками компаній, підприємств і закладів та поставити їм будь-які питання щодо нюансів, особливостей роботи. Під час такого спілкування студент може краще зрозуміти специфіку майбутньої професії та зробити висновки для себе чи підходить йому така сфера діяльності.

Практика проведення фахових майстер-класів дає змогу класифікувати зустрічі за наступними формами та контентом: вебінари; онлайн-лекторії; демонстрація майстерності; тренінги; тематичні зустрічі; онлайн-екскурсії.

Відповідно до викладеного вище слід узагальнити та ввести до наукового обігу такі поняття, як «освітній тренд» та «фахові майстер-класи». Освітній тренд — це базова тенденція сучасної освіти, що характеризується стабільним попитом-пропозицією серед суб'єктів освітнього процесу та роботодавців. Як показала практика, фахові майстер-класи — це трендові, ефективні форми навчання в сучасному освітньому процесі, що характеризуються поліфункціональним контентом при підготовці фахівців в контексті трансформації сучасної освіти.

Висновки

Проаналізувавши основні освітні тренди, проблеми та перспективи розвитку фахової освіти в Україні, можна стверджувати, що для успішного розвитку сфери гостинності та туризму необхідна модернізація освітньої сфери відповідно до змін на ринку освіти та праці. Для удосконалення подальшого розвитку фахової освіти важливим є виконання наступних вимог: врахування основних тенденцій розвитку сфери гостинності та туризму; формування освітніх трендів відповідно до трансформацій сфери бізнесу; оптимізація навчального процесу відповідно до сучасних освітніх трендів, посилення фахової складової навчання, коригування навчальних програм відповідно до змін на ринку праці, використання закордонного досвіду та залучення закордонних університетів до співпраці з метою обміну досвідом, можливості стажування за кордоном, залучення студентів до міжнародної академічної мобільності в контексті наукових досліджень та проектів.

Дослідження підтверджує, що проведення фахових майстер-класів є ефективною формою оптимізації навчального процесу для студентів, що опановують теорію та практику готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Фахові майстер-класи є провідним трендом сучасної освіти, який потребує подальшого вивчення та розширення можливостей моніторингу якості надання освітніх послуг.

Список використаних джерел

- Галузевий стандарт вищої освіти України. (2018). Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрямку підготовки 6.140103 «Туризм». Міністерство освіти і науки України.
- Дишкантюк, О. В. (2018, 31 жовтня–1 листопада). Концептуальні підходи до підготовки кадрів для індустрії гостинності. В *Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика*, Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (с. 193–197), Львів, Україна. Львівський торговельно-економічний університет.
- Ткач, В. О. (2016). Сучасна система освіти в туристичній індустрії. *Український журнал прикладної економіки*, 1 (3), 102–108.
- Устименко, Л. М., & Булгакова, Н. В. (2020). Підготовка фахівців культурно-рекреаційної сфери в контексті інтеграції туристичної та wellness-індустрії. *Питання культурології*, 36, 250–259.
- Baum, T. (1990). Competencies for Hotel Management: Industry Expectations of Education. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 2 (4), 13–16. <https://doi.org/10.1108/09596119010135190>.

Dalrymple, M., & Dolan, K. (2020, 19 May). Beyond contactless operations: Human-centered customer experience. *McKinsey & Company*. <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/beyond-contactless-operations-human-centered-customer-experience>.

Park, M. & Jones, T. (2021). Going Virtual: The Effect of COVID-19 on Internships in Tourism, Events and Hospitality Education. *Journal of Hospitality & Tourism Education*, 33 (3), 176–193. DOI: 10.1080/10963758.2021.1907198.

References

Baum, T. (1990). Competencies for Hotel Management: Industry Expectations of Education. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 2 (4), 13–16. <https://doi.org/10.1108/09596119010135190> [in English].

Dalrymple, M., & Dolan, K. (2020, May 19). Beyond contactless operations: Human-centered customer experience. *McKinsey & Company*. <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/beyond-contactless-operations-human-centered-customer-experience> [in English].

Dyshkantiuk, O. V. (2018, October 31–November 1). Kontseptualni pidkhody do pidhotovky kadriv dlia industrii hostynnosti [Conceptual approaches to training for the hospitality industry]. *Stalyi rozvytok turyzmu na zasadakh partnerstva: osvita, nauka, praktyka* [Sustainable development of tourism based on partnership: education, science, practice], Materials of the 1st International Scientific and Practical Conference (pp. 193–197), Lviv, Ukraine. Lviv University of Trade and Economics [in Ukrainian].

Haluzevyi standart vyshchoi osvity Ukrainy [Industry standard of higher education of Ukraine]. (2018). *Osvitno-profesiina prohrama pidhotovky bakalavra haluzi znan 1401 "Sfera obsluhovuvannia" napriamu pidhotovky 6.140103 "Turyzm"* [Educational and professional training program for a bachelor of the field of knowledge 1401 "Sphere of service" in the field of training 6.140103 "Tourism"]. Ministry of Education and Science of Ukraine [in Ukrainian].

Park, M. & Jones, T. (2021). Going Virtual: The Effect of COVID-19 on Internships in Tourism, Events and Hospitality Education. *Journal of Hospitality & Tourism Education*, 33 (3), 176–193. DOI: 10.1080/10963758.2021.1907198 [in English].

Tkach, V. O. (2016). Suchasna systema osvity v turystychnii industrii [Modern system of education in the tourism industry]. *Ukrainskyi Zhurnal Prykladnoi Ekonomiky*, 1 (3), 102–108 [in Ukrainian].

Ustymenko, L. M., & Bulhakova, N. V. (2020). Pidhotovka fakhivtsiv kulturno-rekreatsiinoi sfery v konteksti intehtratsii turystychnoi ta wellness-industrii [Training of specialists in the cultural and recreational sphere in the context of the integration of the tourism and wellness industry]. *Issues of Cultural Studies*, 36, 250–259 [in Ukrainian].

QUALITY MASTERCLASSES AS EDUCATION TRENDS IN HOSPITALITY AND TOURISM

Lesia Ustymenko^{1a}, Nataliia Bulhakova^{2a}, Tetiana Korytska^{3a}

¹PhD in Education, Associate Professor,

ORCID: 0000-0003-2631-1459, e-mail: ustilesia@gmail.com,

²Lecturer,

ORCID: 0000-0001-8910-0574, e-mail: mrs.bulgakova@ukr.net,

³Student,

ORCID: 0000-0003-0398-2786, e-mail: korytska9@gmail.com,

^aKyiv National University of Culture and Arts,
Kyiv, Ukraine

Abstract

The purpose of the article is to analyse the impact of education trends on the formation of practical skills among future experts in hospitality and tourism. The hospitality and tourism sector is one of the most critical components of the modern economy, which is constantly changing and developing in the process of global integration. One of the conditions for the successful development of the industry is the involvement of trends in education, and high-quality staff training, which should be a particular priority in the context of the anti-crisis strategy for developing the hospitality and tourism sector. The research methodology is based on the dialectical method of studying problems and a systematic approach to solving tasks. The authors have applied general scientific and special methods of analysis, synthesis and comparison of statistical and scientific sources for studying the impact of educational trends on the transformation of education for hospitality and tourism and the formation of a system of competitive training for future specialists. Scientific novelty. The concepts of "education trends" and "quality masterclasses" are defined and introduced into scientific circulation; a classification of professional master classes is developed. Conclusions. The main education trends, problems and prospects of education development for Ukraine's hospitality and tourism sector are analysed. The main directions for further development of professional education are identified. There is a need to strengthen the practical component of training, adjust curricula, focusing on modern educational trends. The concept of "education trends" and "quality masterclasses" has been introduced into scientific circulation. The classification of quality masterclasses is presented. The expediency of using international experience and attracting foreign universities to cooperate in exchanging expertise and training students abroad is justified. Recommendations on using innovative education trend technology in education have been developed.

Keywords: education trends; quality masterclasses; classification of quality masterclasses; education trends in hospitality and tourism

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.